

Fenotipo circadiano relacionado con la composición corporal de adolescentes

Circadian phenotype related to body composition in adolescents

RESUMEN

Fundamento: El sueño tiene un papel fundamental en el desarrollo físico y mental, usualmente los adolescentes cambian las horas de sueño por el uso de tecnología u otras actividades que afectan negativamente su descanso. El objetivo fue determinar la relación entre el fenotipo circadiano y la composición corporal de adolescentes.

Métodos: Estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, transversal y correlacional. La muestra fue de 147 estudiantes de cuarto y quinto de secundaria. Se determinó el fenotipo circadiano (vespertino, intermedio y matutino) a través del cuestionario de Matutinidad – Vespertinidad de Horne y Östberg, Para determinar la composición corporal (masa magra y masa grasa), se realizó mediciones de perímetros y pliegues siguiendo el protocolo International Society for Advanced Kinanthropometry (ISAK) y el Ministerio de salud del Perú.

Resultados: En relación a la masa magra y cronotipo no se encontró una relación estadísticamente significativa ($p = 0.3522$), esto significa que las personas con diferentes cronotipos no presentan cantidades significativamente distintas de masa muscular; en cuanto a la masa grasa y el cronotipo el p -valor = 0.0017, lo que sugiere que el cronotipo tiene un efecto estadísticamente significativo en la masa grasa.

Conclusiones: El cronotipo no tiene un efecto significativo sobre la cantidad de masa magra en adolescentes. Sin embargo, se observó una relación significativa entre el cronotipo y la masa grasa, lo que sugiere que las personas con diferentes cronotipos presentan diferencias en la cantidad de masa grasa.

Palabras claves: Adolescentes, cronotipo, composición corporal, obesidad.

ABSTRACT

Circadian phenotype related to body composition in adolescents

Background:

Sleep plays a fundamental role in physical and mental development, adolescents usually change their sleeping hours due to the use of technology or other activities that negatively affect their rest. The objective was to determine the relationship between the circadian phenotype and the body composition of adolescents.

Methods: Quantitative study, non-experimental, cross-sectional and correlational design. The sample was 147 students in fourth and fifth year of high school. The circadian phenotype (evening, intermediate and morning) was determined through the Horne and Östberg Morningness - Eveningness questionnaire. To determine body composition (lean mass and fat mass), measurements of perimeters and skinfolds were performed following the International Society for Advanced Kinanthropometry (ISAK) protocol and the Ministry of Health of Peru.

Results: Regarding lean mass and chronotype, no statistically significant relationship was found ($p = 0.3522$), which means that people with different chronotypes do not have significantly different amounts of muscle mass; regarding fat mass and chronotype, p -value = 0.0017, suggesting that chronotype has a statistically significant effect on fat mass.

Conclusions: Chronotype has no significant effect on the amount of lean mass in adolescents. However, a significant relationship was observed between chronotype and fat mass, suggesting that people with different chronotypes have differences in the amount of fat mass.

Keywords: Adolescents, chronotype, body composition, obesity.

INTRODUCCIÓN

El sueño está estrechamente vinculado a los ritmos internos del cuerpo, cada persona presenta preferencias para dormir en un momento determinado del día (24 horas) (1), lo cual es conocido como cronotipo o fenotipo circadiano (2), las diferencias de fase varían según los individuos, aquellos que concentran más su energía y eficiencia en las primeras horas de la mañana son de tipo matutino, sujetos que focalizan sus recursos mentales y físicos hacia la media tarde y hasta entrada la noche son vespertinos (3) y aquellas personas que tienen una mayor flexibilidad en sus preferencias para dormir en cualquier momento del día se consideran de tipo intermedio (4). El sueño es un modulador de la función neuroendocrina, participa en reacciones fisiológicas relacionadas con la síntesis de grelina y leptina, hormonas relacionadas con la regulación del apetito y saciedad (5) y también durante el sueño ocurre la mayor liberación de la hormona del crecimiento que es sumamente importante en niños y adolescentes (6) , el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) (7), ha impactado significativamente en la salud de la población, alterando los patrones de sueño, los cuales influyen en la composición corporal y están vinculadas con el desarrollo de enfermedades no transmisibles (8). Además, la restricción del sueño puede brindar más oportunidades para comer (9).

SUJETOS Y METODOS

Sujetos

Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, transversal y correlacional (14), la frecuencia de toma de datos fue en una sola ocasión, la aplicación del cuestionario y mediciones antropométricas tuvo un tiempo estimado de 20 a 30 minutos, la población fue de 147 estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria con sobrepeso y obesidad.

Cronotipo

Los materiales utilizados para determinar el fenotipo circadiano, fue el cuestionario de Matutinidad – Vespertinidad de Horne y Östberg, el cual consta de 19 preguntas sobre el horario en el cual los estudiantes realizan actividades cotidianas y sus preferencias, según el puntaje obtenido se clasifica en: Vespertino, Intermedio y Matutino (15), La aplicación del cuestionario tuvo una duración promedio de 10 a 15 minutos.

Composición corporal

Para la composición corporal (masa grasa y masa magra) se realizó las mediciones de pliegues y perímetros, siguiendo todas las pautas del protocolo International Society for Advanced Kinanthropometry (ISAK) y el Ministerio de salud, para luego ser registrados en la ficha de recolección de datos, el cual incluyó los siguientes datos: sexo, edad, peso, talla, pliegues y perímetros, los materiales utilizados fueron un tallímetro móvil de madera para adultos, elaborado según especificaciones técnicas y medidas del CENAN(16), una báscula digital Beurer®, modelo GT131, cinta métrica metálica de 1.5 metros, y un plicómetro con amplitud de 60 mm y precisión de 2 mm. La evaluación antropométrica tuvo una duración promedio de 15 a 20 minutos.

Análisis estadístico

En la parte estadística los datos fueron procesados y analizados con el software InfoStat y para evaluar las diferencias entre grupos, se aplicó la prueba de análisis de varianza (ANOVA) Se utilizó un nivel de significancia de 0.05, de esta manera los valores con $p < 0.05$ fueron considerados estadísticamente significativos.

RESULTADOS

Determinar la relación del fenotipo circadiano y la masa magra de adolescentes

Los cronotipos intermedio (1.62), vespertino (1.68) y matutino (1.77) no presentan patrones estadísticamente significativos. En particular, los tres cronotipos se agrupan bajo la misma letra "A", lo que indica que no existen diferencias significativas entre ellos ($p > 0.05$). Esto sugiere que, en cuanto a la masa magra, los cronotipos intermedio, vespertino y matutino presentan medias similares y no se observa un efecto diferencial del cronotipo sobre la masa magra de los participantes (figura 1).

Figura 1: Relación de la masa magra con el cronotipo

Según el análisis de ANOVA, no existe una diferencia estadísticamente significativa en la masa magra de los participantes en función del cronotipo. Con un valor de $F=1.05$ y un p -valor = 0.3522 , los resultados indican que las diferencias observadas entre los cronotipos intermedio, vespertino y matutino no son significativas ($p > 0.05$).

Determinar la relación del fenotipo circadiano y la masa grasa de adolescentes

Según el test de Tukey, las diferencias entre los cronotipos matutino (2.23), intermedio (2.41) y vespertino (2.71) presentan patrones estadísticamente significativos. En particular, los cronotipos matutino e intermedio se agrupan bajo la misma letra "A", lo que indica que no existen diferencias significativas entre ellos ($p>0.05$). Por otro lado, el cronotipo vespertino se clasifica en el grupo "B", lo que sugiere que su media de masa grasa es significativamente mayor que las de los cronotipos matutino e intermedio (figura 2).

Figura 2: Relación de la masa grasa con el cronotipo

Los resultados del análisis ANOVA muestran que hay diferencias estadísticamente significativas en la masa grasa entre los cronotipos analizados, con un valor $F=6.70$ y un p -valor de 0.0017 . Esto indica que el cronotipo tiene un efecto significativo en la masa grasa de los participantes.

DISCUSIÓN

Determinar la relación del fenotipo circadiano y la masa magra de adolescentes

En cuanto a los cronotipos intermedio (1.62), vespertino (1.68) y matutino (1.77) no presentan diferencias estadísticamente significativas, pero si se puede observar que el cronotipo matutino tiene mayor cantidad de estudiantes con una masa muscular adecuada. Este cronotipo se caracteriza por una preferencia natural por despertar y ser más activo temprano en el día, se asocia con patrones de sueño más regulares y una mejor calidad de sueño(17), lo que a su vez influye positivamente en el metabolismo. de nutrientes esenciales durante el desayuno y un menor consumo calórico en la cena. Estos hábitos contribuyen a un metabolismo más eficiente, mayor masa magra y menor acumulación de grasa (18)

En otro estudio reportaron la percepción óptima de la calidad del sueño, tenía una puntuación más alta de masa muscular, sin embargo, no hubo asociación significativa, indica que se debe considerar la posibilidad de que la autopercepción de la calidad del sueño no siempre refleja con precisión los parámetros objetivos del sueño, como la eficiencia o la duración total del mismo(19).

BIBLIOGRAFÍA

1. Gnocchi D, Bruscalupi G. Circadian rhythms and hormonal homeostasis: Pathophysiological implications. Vol. 6, Biology. MDPI AG; 2017.
2. Levandovski R, Sasso E, Hidalgo MP. Trends trends in Psychiatry and Psychotherapy T Chronotype: a review of the advances, limits and applicability of the main instruments used in the literature to assess human phenotype. Vol. 35, Trends Psychiatry Psychother. 2013.
3. Ruiz-Fernández N, Nobrega D, Varela I, Fernandez Y, Mendoza C, Jesus J, et al. Duración subóptima del sueño y fenotipo circadiano en mujeres adultas residentes de Valencia, Venezuela atendidas en jornadas de salud. Perfil cardiometabólico asociado. Horizonte Médico (Lima) [Internet]. 2019 Jun 8;19(2):57–69. Available from: <http://www.horizontemedico.usmp.edu.pe/index.php/horizontemed/article/view/978>
4. del Rosario Colombia Pérez-Olmos U. Revista Ciencias de la Salud. Available from: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56209916>
5. Durán-Agüero S, Fernández-Godoy E, Fehrmann-Rosas P, Delgado-Sánchez C, Quintana-Muñoz C, Yunge-Hidalgo W, et al. Fewer hours of sleep associated with increased body weight in Chilean University nutrition students. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2016 Apr 1;33(2):264–8.
6. Jurado Luque M. Revista de Neurología Sueño saludable: evidencias y guías de actuación. Documento oficial de la Sociedad Española de Sueño. REV NEUROL [Internet]. 2016;63(2):1–27. Available from: www.neurologia.com
7. Díaz-Vicario A, Juan CM, Sallán JG. Problematic ICT use in adolescents. Revista Electronica de Investigacion Educativa. 2019;21(1):1–11.
8. Guevara-Valtier MC, Ramírez-Rodríguez AV, Cárdenas-Villarreal VM, Duran-Badillo T, Gutiérrez-Valverde JM, Sánchez-García AB. Perception of Cardiovascular Risk and Use of Technologies in Health in Adults with Obesity. Enfermeria Global. 2019;18(3):246–57.
9. das Graças Ferreira Passos Santana K, Confortin SC, Bragança MLBM, Batista RFL, da Silva dos Santos I, da Silva AAM. Associations between sleep duration and fat mass, lean mass, and body mass index in adolescents in São Luís, Maranhão State, Brazil. Cad Saude Publica. 2022;38(3).
10. World Obesity Day 2022 – Accelerating action to stop obesity [Internet]. [cited 2024 Dec 13]. Available from: <https://www.who.int/news/item/04-03-2022-world-obesity-day-2022-accelerating-action-to-stop-obesity>
11. Malo Serrano M, Castillo M. N, Pajita D. D. La obesidad en el mundo. Anales de la Facultad de Medicina. 2017 Jul 17;78(2):67.